

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА И ИСХОДЫ ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Хайдаров А.Э.^{1,2}, Мамасиддиков С.М.¹, Ирматов С.Х.¹, Халикулов Х.Г.^{1,2}, Махмудов К.О.^{1,2}

¹ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Острое почечное повреждение (ОПП) является одним из наиболее частых и прогностически неблагоприятных осложнений после хирургической коррекции врождённых пороков сердца (ВПС) у детей раннего возраста. Высокая частота кардиохирургически-ассоциированного ОПП, тяжесть его течения и влияние на ранние и отдалённые исходы определяют актуальность дальнейшего изучения данной проблемы. В обзоре представлены современные данные об эпидемиологии, факторах риска, диагностике и стратификации тяжести кардиохирургически-ассоциированного острого почечного повреждения (КХ-ОПП). Показано, что традиционные маркеры почечной дисфункции обладают ограниченной чувствительностью на ранних стадиях повреждения. Перспективным направлением является интеграция клинических показателей, параметров гемодинамики и тканевой перфузии с биомаркерами почечного и кардиального повреждения для ранней диагностики и профилактики КХ-ОПП у детей после кардиохирургических вмешательств.

Ключевые слова: врождённые пороки сердца, дети раннего возраста, острое почечное повреждение, кардиохирургия, искусственное кровообращение, биомаркеры, KDIGO, перитонеальный диализ.

PERIOPERATIVE DIAGNOSIS AND OUTCOMES OF ACUTE KIDNEY INJURY IN THE SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL HEART DISEASE IN YOUNG CHILDREN

Khaydarov A.E.^{1,2}, Mamasiddikov S.M.¹, Irmatov S.Kh.¹, Khalikulov Kh.G.^{1,2}, Makhmudov K.A.^{1,2}

¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Acute kidney injury (AKI) is one of the most common and prognostically unfavorable complications following surgical correction of congenital heart disease (CHD) in young children. The high incidence of cardiac surgery-associated acute kidney injury (CSA-AKI), the severity of its clinical course, and its impact on early and long-term outcomes determine the relevance of further investigation of this problem. This review summarizes current data on the epidemiology, risk factors, diagnosis, and severity stratification of CSA-AKI. It is shown that traditional markers of renal dysfunction have limited sensitivity at the early stages of nephron injury. A promising approach is the integration of clinical parameters, systemic and intracardiac hemodynamic indicators, and tissue perfusion markers with biomarkers of renal and cardiac injury for the early diagnosis and prevention of CSA-AKI in children after cardiac surgery.

Keywords: congenital heart disease, young children, acute kidney injury, cardiac surgery, cardiopulmonary bypass, biomarkers, KDIGO, peritoneal dialysis.

ЭРТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНЛАРИНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШДА ЎТКИР БУЙРАК ШИКАСТЛАНИШИНИНГ ПЕРИОПЕРАЦИОН ДИАГНОСТИКАСИ ВА НАТИЖАЛАРИ

Хайдаров А.Э.^{1,2}, Мамасиддиков С.М.¹, Ирматов С.Х.¹, Халикулов Х.Г.^{1,2}, Махмудов К.О.^{1,2}

¹«Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий - амалий тиббиёт маркази» ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўткир буйрак шикастланиши (ЎБШ) туғма юрак нуқсонлари (ТЮН) бўлган эрта ёшдаги болаларда жарроҳлик йўли билан тузатишдан кейин учрайдиган энг кўп ва прогноз жиҳатдан ноқулай асоратлардан биридир. Кардиожарроҳлик билан боғлиқ ўткир буйрак ши-

кастланишининг юқори учраш даражаси, клиник кечишининг оғирлиги ҳамда унинг эрта ва узоқ муддатли натижаларга таъсири уш-бу муаммони янада чуқур ўрганиш зарурлигини белгилайди. Мазкур шарҳда кардиожарроҳлик билан боғлиқ ўткир буйрак шикастланишининг эпидемиологияси, ривожланиш хавф омиллари, диагностикаси ва оғирлик даражасини стратификация қилиш бўйича замонавий маълумотлар келтирилган. Анъанавий буйрак дисфункцияси маркерлари нефрон шикастланишининг эрта босқичларида етарли сезгирликка эга эмаслиги кўрсатиб берилган. Иштиқобли йўналишлардан бири — клиник кўрсаткичлар, гемодинамик ва тўқима перфузияси параметрларини буйрак ва юрак шикастланишининг биомаркерлари билан интеграциялаш орқали кардиожарроҳликдан кейин болаларда ЎБСни эрта аниқлаш ва профилактика қилиш ҳисобланади.

Калит сўзлар: тугма юрак нуқсонлари, эрта ёшдаги болалар, ўткир буйрак шикастланиши, кардиожарроҳлик, сунъий қон айланиши, биомаркерлар, KDIGO, перитонеал диализ.

e-mail: akhayadrov@mail.ru

Введение. ВПС занимают ведущее место в структуре врождённых аномалий развития и остаются одной из основных причин младенческой заболеваемости и смертности. По данным эпидемиологических исследований, частота ВПС составляет в среднем 8–10 случаев на 1000 живорождённых, что соответствует примерно 1–1,3 млн новых случаев ежегодно во всём мире (Абролов Х.К., 2010, Hoffman J.I. et al., 2002; Van der Linde D. et al., 2023). Совершенствование методов пренатальной и постнатальной диагностики, внедрение современных технологий эхокардиографии и расширение программ скрининга новорождённых способствуют увеличению выявляемости данной патологии и более раннему направлению пациентов на специализированное лечение.

Развитие детской кардиохирургии, совершенствование хирургической техники, технологий искусственного кровообращения (ИК), анестезиологического обеспечения и интенсивной терапии позволили существенно улучшить результаты лечения детей с ВПС, включая новорождённых и пациентов с ранее считавшимися неоперабельными формами пороков сердца. В ведущих кардиохирургических центрах мира выживаемость после хирургической коррекции ВПС достигает 90–95%, а послеоперационная летальность у детей раннего возраста в большинстве специализированных центров не превышает 3–5% (Ахмедова Д.И., 2024, Jacobs J.P., 2014; Wernovsky G., 2015; Laussen P.S., 2021).

На фоне улучшения диагностических возможностей и совершенствования хирургических технологий во многих странах отмечается устойчивый рост объёмов кардиохирургической помощи детям. По данным международных регистров, ежегодно во всём мире выполняется более 1 млн операций по коррекции врождённых пороков сердца, при этом значительная их часть приходится на пациентов первого года жизни. Современная тенденция заключается в расширении показаний к раннему хирургическому лечению, включая проведение радикальной коррекции сложных форм ВПС уже в неонатальном периоде (Бокерия, Л.А. 2022, Moons P., 2010; Gilboa S.M., 2016).

В последние годы наблюдается активное развитие детской кардиохирургии и в странах Центральной Азии, включая Республику Узбекистан. Согласно национальным статистическим данным, распространённость ВПС среди новорождённых в стране составляет около 0,6–0,8%, что соответствует нескольким тысячам новых случаев ежегодно. Потребность в хирургическом лечении врождённых пороков сердца у детей оценивается примерно в 8–10 тысяч операций в год. В последние годы в республике значительно увеличилось число специализированных кардиохирургических центров, внедряются современные технологии кардиохирургии и ИК, расширяются возможности интенсивной терапии и послеоперационного мониторинга. Это позволило существенно увеличить хирургическую активность: если около 15 лет назад показатель кардиохирургических вмешательств составлял около 17 операций на 1 млн населения, то в последние годы он достиг примерно 90–100 операций на 1 млн населения (Акбарханов Б.Ж., 2022).

Несмотря на достигнутый прогресс, данный показатель остаётся ниже, чем в странах с развитой системой специализированной медицинской помощи, где хирургическая активность достигает 150–170 операций на 1 млн населения.

Одновременно расширение показаний к ранней хирургической коррекции и увеличение числа операций у наиболее тяжёлой категории пациентов привели к сохранению высокой частоты послеоперационных осложнений, среди которых одно из центральных мест занимает КХ-ОПП. В современной литературе КХ-ОПП рассматривается не только как проявление локальной почечной дисфункции, но и как важный компонент полиорганной недостаточности, оказывающий значительное влияние на ранние и отдалённые результаты лечения.

Актуальность проблемы определяется тем, что ОПП у детей после кардиохирургических вмешательств нередко развивается в первые часы и сутки после операции, однако его клиническая и лабораторная верификация часто запаздывает. Традиционно используемые критерии диагностики основаны на изменении уровня сывороточного креатинина и темпа диуреза, что существенно ограничивает возможности раннего выявления структурного повреждения нефрона. В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется поиску более чувствительных лабораторных маркеров, а также разработке интегральных подходов к оценке риска почечной дисфункции у детей после кардиохирургических вмешательств.

Целью настоящего обзора является систематизация современных данных об эпидемиологии, факторах риска, клинических исходах, диагностике, стратификации тяжести и современных направлениях профилактики и комплексного лечения КХ-ОПП у детей раннего возраста при хирургическом лечении ВПС.

Эпидемиология КХ-ОПП в детской кардиохирургии. Расширение объёмов кардиохирургической помощи, а также увеличение числа операций у новорождённых и детей раннего возраста с тяжёлыми формами ВПС сопровождаются сохранением высокой частоты послеоперационных осложнений. Среди них одно из ведущих мест занимает КХ-ОПП, которое в настоящее время рассматривается как важный компонент полиорганной дисфункции в периоперационном периоде (Zappitelli M., 2017; Van den Eynde J., 2023). ОПП после кардиохирургических вмешательств у детей относится к числу наиболее частых осложнений. По данным различных исследований, частота его развития варьирует от 30 до 60%, а у новорождённых и детей первого года жизни может достигать 50–70% (Li S. et al., 2011; Greenberg J.H. et al., 2016; Madsen N.L., 2017). В исследовании Li S. и соавт. КХ-ОПП было диагностировано у 41,8% детей, перенёвших операции на сердце, причём в 97,7% случаев оно развивалось в первые 48 часов после вмешательства. В исследовании Blinder J.J. и соавт., 2012, у пациентов младше 90 дней частота ОПП составила 52%. У новорождённых в возрасте до 1,5 месяцев данный показатель, по данным Morgan C.J. и соавт., 2012, достигал 64%. Аналогичные данные приводят и другие авторы: по результатам метаанализа Sharma A. и соавт., 2020, включившего более 30 клинических исследований, распространённость КХ-ОПП у пациентов после кардиохирургических вмешательств варьирует в пределах 22–65% в зависимости от используемых диагностических критериев и характеристик исследуемой популяции.

Клиническая значимость КХ-ОПП определяется не только его высокой распространённостью, но и тесной связью с неблагоприятными исходами. Развитие ОПП после операций на сердце сопровождается увеличением продолжительности искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сроков пребывания в отделении интенсивной терапии, общей длительности госпитализации, а также повышением потребности в инотропной и вазоактивной поддержке (Greenberg J.H., 2016; Tseng P.Y., 2020). Наиболее тяжёлые формы почечного повреждения, требующие проведения заместительной почечной терапии (ЗПТ), наблюдаются приблизительно у 3–8% пациентов после кардиохирургических вмешательств, при этом летальность в данной группе остаётся значительно выше по сравнению с пациентами без почечной дисфункции (Fortenberry J.D., 2013; Bhattacharjee I., 2019). По данным ряда исследований, при развитии тяжёлых стадий ОПП и полиорганной недостаточности уровень летальности может достигать 60–80% (Kellum J.A., 2013; Salis S., 2008).

Факторы риска развития КХ-ОПП. Развитие КХ-ОПП у детей раннего возраста имеет многофакторный характер и обусловлено комплексным воздействием предоперационных, интраоперационных и послеоперационных факторов. В современных исследованиях КХ-ОПП рассматривается как результат сложного взаимодействия гемодинамических нарушений, системного воспалительного ответа, ишемии-реперфузии и метаболических изменений, возникающих в периоперационном периоде (Ronco C., 2019; Ricci Z., 2020).

К числу наиболее значимых предоперационных факторов риска относятся ранний возраст ребёнка, тяжесть ВПС, наличие СН, потребность в ИВЛ, исходная почечная дисфункция и повышенный уровень сывороточного креатинина. У новорождённых и детей первого года жизни риск развития ОПП значительно выше, что обусловлено анатомо-физиологической незрелостью почек, низкой скоростью клубочковой фильтрации и ограниченными возможностями почечного ауторегуляторного механизма (Selewski D.T., 2014; Jetton J.G., 2015). В данной возрастной группе почечный кровоток в значительной степени зависит от системной гемодинамики, поэтому даже кратковременные эпизоды гипотензии или снижения сердечного выброса могут приводить к выраженному снижению перфузии почек и ишемическому повреждению канальцевого аппарата.

Особое значение имеет тип врождённого порока сердца. Наиболее высокий риск почечной дисфункции наблюдается у детей с цианотическими формами ВПС, включая тетраду Фалло (ТФ),

тотальный аномальный дренаж лёгочных вен (ТАДЛВ), транспозицию магистральных артерий (ТМА), общий атриовентрикулярный канал (АВК), а также пороки с гемодинамически единственным желудочком. Указанные состояния сопровождаются хронической гипоксемией, нарушением системной перфузии и выраженными кардиоренальными взаимодействиями. Длительная гипоксия приводит к повышению вязкости крови, активации нейрогуморальных механизмов и нарушению микроциркуляции, что способствует снижению почечного кровотока и повышает риск ишемического повреждения почечной ткани (Zappitelli M., 2017; Van den Eynde J., 2023).

Дополнительными предоперационными факторами риска считаются низкая масса тела при рождении, недоношенность, наличие сопутствующих инфекционных заболеваний, а также применение нефротоксичных лекарственных препаратов. Ряд исследований также указывает на значение предоперационной гипоксемии, повышенного уровня лактата и нарушения системной перфузии как факторов, повышающих вероятность развития КХ-ОПП (Greenberg J.H., 2016; Madsen N.L., 2017).

Значимым инструментом оценки риска послеоперационных осложнений является система RACHS-1 (Risk Adjustment in Congenital Heart Surgery), позволяющая стратифицировать пациентов по сложности хирургического вмешательства. Повышение категории RACHS-1 сопровождается ростом вероятности неблагоприятных исходов, включая развитие КХ-ОПП. В исследовании Li S. и соавт. частота ОПП у детей при категориях риска 2–3 составляла 43–44%, тогда как при категории риска 4 возрастала до 75%. Аналогичные данные приводят и другие авторы, отмечающие достоверную корреляцию между сложностью кардиохирургического вмешательства и вероятностью развития почечной дисфункции (Blinder J.J., 2012; Morgan C.J., 2013).

К числу интраоперационных факторов риска относятся длительность ИК, время пережатия аорты, степень гемодилюции, снижение уровня гемоглобина, выраженность кровопотери, трансфузионная нагрузка, а также глубина гипотермии. Длительное ИК сопровождается активацией системного воспалительного ответа, высвобождением провоспалительных цитокинов, активацией комплемента и нарушением эндотелиальной функции. Эти процессы приводят к повреждению микрососудистого русла почек и развитию ишемического повреждения канальцевого эпителия (Bellomo R., 2017; Ronco C., 2019). Одним из ключевых факторов развития КХ-ОПП является снижение доставки кислорода во время ИК. Выраженная гемодилюция приводит к уменьшению кислородной ёмкости крови и снижению доставки кислорода к тканям, включая почечную паренхиму. В последние годы особое внимание уделяется показателю индекса доставки кислорода (DO_{2i}), снижение которого во время ИК ассоциировано с повышенным риском развития послеоперационного ОПП (De Somer F., 2013; Ranucci M., 2015). Дополнительное негативное влияние оказывает гемолиз в контуре аппарата искусственного кровообращения, сопровождающийся высвобождением свободного гемоглобина и железа. Эти вещества обладают выраженным нефротоксическим действием и способствуют развитию оксидативного стресса и повреждению канальцевого эпителия. Кроме того, контакт крови с поверхностями контура ИК приводит к активации воспалительных реакций, что усиливает системное воспаление и способствует развитию полиорганной дисфункции (Naase M., 2011; Ricci Z., 2020).

Существенное значение имеют также послеоперационные факторы риска, связанные с нарушениями системной гемодинамики и метаболическими изменениями. Одним из ведущих механизмов развития КХ-ОПП является синдром низкого сердечного выброса (СНСВ), сопровождающийся уменьшением системной перфузии и снижением почечного кровотока. Недостаточная доставка кислорода к тканям приводит к развитию тканевой гипоксии, метаболическому ацидозу и нарушению энергетического метаболизма клеток почечного эпителия (Wernovsky G., 2015; Ronco C., 2019).

Не менее важным фактором является венозная конгестия, возникающая при повышении центрального венозного давления (ЦВД). Повышенное венозное давление приводит к уменьшению фильтрационного градиента в клубочках и снижению скорости клубочковой фильтрации. В условиях венозной гипертензии ухудшается почечная микроциркуляция, развивается интерстициальный отёк и снижается эффективность клубочковой фильтрации (Mullens W., 2009; Damman K., 2017).

В послеоперационном периоде важную роль играет и жидкостная перегрузка, которая рассматривается как один из модифицируемых факторов неблагоприятного течения послеоперационного периода. Установлено, что накопление жидкости более 10–15% массы тела у детей после кардиохирургических вмешательств ассоциировано с увеличением длительности ИВЛ, продолжительности пребывания в отделении интенсивной терапии и повышением летальности (Selewski D.T., 2011; Basu R.K., 2015). Дополнительными факторами риска развития КХ-ОПП в послеоперационном периоде являются необходимость применения высоких доз вазоактивных препаратов, развитие системного воспалительного ответа, инфекционные осложнения, гипергликемия и метаболический ацидоз. Также неблагоприятное влияние может оказывать использование нефротоксичных лекарственных препара-

тов, включая аминогликозидные антибиотики, контрастные вещества и некоторые диуретики (Полушин Ю.С., 2021, Deferrari G, 2020; Cooper D.S., 2016).

Клинические исходы. Несмотря на значительный прогресс в развитии кардиохирургии и совершенствование методов интенсивной терапии, тяжёлые формы ОПП продолжают рассматриваться как один из наиболее неблагоприятных прогностических факторов в детской кардиохирургии. Хотя ОПП редко выступает непосредственной причиной смерти, многочисленные исследования показывают, что его развитие является независимым предиктором неблагоприятных клинических исходов и повышенной госпитальной летальности (Селиверстова А.А., 2017, Kellum J.A., 2013; Hoste E.A.J., 2015).

По данным крупных клинических исследований, наличие ОПП у детей после кардиохирургических вмешательств сопровождается значительным утяжелением послеоперационного течения. Установлено, что развитие почечной дисфункции ассоциировано с увеличением продолжительности искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), более длительным пребыванием пациентов в отделении интенсивной терапии и увеличением общей длительности госпитализации (Greenberg J.H. et al., 2016; Madsen N.L., 2017). Кроме того, у таких пациентов отмечается более высокая потребность в инотропной и вазоактивной поддержке, а также более высокая частота развития синдрома низкого сердечного выброса (СНСВ), который является одним из ключевых патофизиологических механизмов ухудшения органной перфузии в послеоперационном периоде (Wernovsky G., 2015; Van den Eynde J., 2022).

Особенно неблагоприятное течение наблюдается у пациентов, у которых ОПП прогрессирует до тяжёлых стадий, требующих проведения ЗПТ. По данным различных исследований, необходимость применения диализных методов после кардиохирургических операций у детей наблюдается примерно у 3–8% пациентов, однако именно эта группа характеризуется наиболее тяжёлым клиническим течением заболевания и существенно более высокой летальностью (Fortenberry J.D., 2013; Bhattacharjee I., 2019).

В педиатрической практике наиболее широко применяется перитонеальный диализ (ПД), который отличается относительной технической простотой, возможностью раннего начала и меньшей гемодинамической нагрузкой по сравнению с экстракорпоральными методами ЗПТ. Использование ПД особенно оправдано у новорождённых и детей раннего возраста, поскольку позволяет эффективно контролировать водный баланс и удалять метаболические продукты без выраженного влияния на системную гемодинамику (Kwiatkowski D.M., 2015; Fleming G.M., 2022). Тем не менее у пациентов с диализ-зависимым ОПП риск неблагоприятного исхода остаётся крайне высоким. По данным ряда исследований, при сочетании тяжёлого ОПП, необходимости длительной ИВЛ и полиорганной недостаточности летальность может достигать 70–80% (Hames D.L., 2019, Salis S. et al., 2008; Gaies M.G., 2010). Неблагоприятные последствия ОПП не ограничиваются только ранним послеоперационным периодом. В последние годы всё большее внимание уделяется долгосрочным последствиям перенесённого почечного повреждения у детей. Результаты наблюдательных исследований свидетельствуют о том, что у значительной части пациентов, перенёвших эпизод ОПП после кардиохирургических вмешательств, в последующие годы сохраняются признаки нарушения функции почек, включая снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), развитие альбуминурии и формирование артериальной гипертензии (Hobson C., 2017; Jang W.S., 2014).

По данным Li S. и соавт., приблизительно у 30–40% детей после ОПП в дальнейшем отмечают признаки хронического нарушения функции почек в течение первого года наблюдения (Li S. et al., 2011). При более тяжёлых формах почечного повреждения риск формирования хронической болезни почек может достигать 40–50% (Askenazi D.J., 2017). В ряде исследований также показано, что перенесённое ОПП является фактором риска развития хронической болезни почек, прогрессирующего снижения СКФ и повышенной сердечно-сосудистой заболеваемости в долгосрочной перспективе (Coca S.G., 2012; Ronco C., 2019).

Современные подходы к диагностике и стратификации тяжести КХ-ОПП. Проблема ранней диагностики ОПП у детей после кардиохирургических вмешательств остаётся одной из наиболее сложных задач современной педиатрической кардиореаниматологии. Несмотря на существенный прогресс в области интенсивной терапии, мониторинга и технологий ИК, клиническая верификация почечной дисфункции нередко происходит с опозданием, когда патологический процесс уже сопровождается значительным снижением фильтрационной функции почек. По данным ряда исследований, у детей после операций на сердце ОПП развивается в первые 24–48 часов после вмешательства, однако лабораторные признаки почечной дисфункции часто появляются позже, что затрудняет своевременное начало органопротективной терапии (Greenberg J.H., 2016; Van den Eynde J., 2022).

В настоящее время для диагностики и стадирования ОПП используются международные классификации RIFLE (2004), AKIN (2007) и KDIGO (2012). Наиболее универсальной и клинически обоснованной считается система KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes), объединяющая диагностические принципы двух предыдущих классификаций и основанная на динамике уровня сывороточного креатинина и темпа диуреза (Khawaja A., 2012; Kellum J.A., 2013). Данная система получила широкое распространение в клинической практике благодаря стандартизированному подходу к диагностике и высокой прогностической значимости. Установлено, что увеличение стадии ОПП по KDIGO достоверно коррелирует с ростом частоты неблагоприятных клинических исходов, включая необходимость заместительной почечной терапии, увеличение длительности пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии и повышение госпитальной летальности (Hoste E.A.J., 2015; Meersch M., 2017). Однако, несмотря на широкое использование критериев KDIGO, они не позволяют полностью решить проблему раннего выявления почечного повреждения. Основным ограничением является использование сывороточного креатинина в качестве ключевого диагностического показателя. Концентрация креатинина зависит от возраста пациента, мышечной массы, гидратационного статуса и особенностей медикаментозной терапии. У новорождённых в первые дни жизни уровень креатинина частично отражает материнскую концентрацию данного метаболита, что дополнительно затрудняет интерпретацию лабораторных данных (Selewski D.T., 2014; Jetton J.G., 2015). Кроме того, повышение уровня креатинина происходит, как правило, уже после снижения функционального резерва нефронов на 40–50%, а временной интервал между повреждением почечной ткани и лабораторной верификацией ОПП может достигать 24–48 часов (Endre Z.H., 2013; Ronco C., 2019).

Ограничения традиционных диагностических критериев связаны также с использованием темпа диуреза как одного из показателей функции почек. В условиях кардиохирургических вмешательств данный параметр может существенно изменяться под влиянием диуретической терапии, ультрафильтрации, инфузионной нагрузки и особенностей интенсивной терапии, что снижает его специфичность (Kwiatkowski D.M., 2017). Тем не менее сочетание повышения уровня креатинина и снижения диуреза сохраняет высокую прогностическую ценность. По данным анализа, проведённого Kaddourah A. и соавт., 2017, при диагностике III стадии ОПП одновременно по двум критериям (креатинин и диурез) риск летального исхода и необходимость проведения заместительной почечной терапии увеличиваются более чем в два раза (Kwok-lap Chan., 2015).

В связи с указанными ограничениями в последние годы всё большее значение приобретают методы раннего выявления структурного повреждения нефрона, основанные на использовании биомаркеров почечного повреждения. К числу наиболее перспективных из них относятся цистатин С, мочевой нейтрофильный желатиназассоциированный липокалин (u-NGAL), молекула повреждения почек-1 (KIM-1), интерлейкин-18 (IL-18), белок, связывающий жирные кислоты печени (L-FABP), а также микроальбуминурия (Parikh C.R., 2011; Krawczeski C.D., 2011). Особое значение среди данных маркеров имеет u-NGAL, отражающий раннее канальцевое повреждение и повышающийся уже через 2–6 часов после ишемического или токсического воздействия. По данным метаанализа Naase и соавт., диагностическая точность NGAL для раннего выявления ОПП характеризуется высокой площадью под ROC-кривой (AUC 0,80–0,90), что подтверждает его высокую чувствительность и специфичность (Naase M., 2011).

Важную роль в ранней диагностике почечной дисфункции играет и цистатин С, который рассматривается как более чувствительный маркер снижения клубочковой фильтрации по сравнению с креатинином. Концентрация данного белка практически не зависит от мышечной массы, пола и нутритивного статуса ребёнка, что делает его особенно информативным в педиатрической практике. Установлено, что повышение уровня цистатина С может наблюдаться на 24–48 часов раньше, чем увеличение концентрации сывороточного креатинина (Zappitelli M., 2011; Inker L.A., 2012).

Дополнительные возможности для ранней диагностики КХ-ОПП предоставляет оценка системной и внутрисердечной гемодинамики, поскольку снижение сердечного выброса и нарушение системной перфузии являются ключевыми механизмами развития кардиоренального синдрома. В этой связи важное значение приобретает использование эхокардиографии, позволяющей объективно оценить насосную функцию сердца и параметры центральной гемодинамики. В клинической практике наиболее информативными показателями считаются сердечный индекс, отражающий эффективность системной перфузии, MAPSE (амплитуда систолического смещения митрального кольца), характеризующий продольную сократимость левого желудочка, а также TAPSE (амплитуда систолического смещения трикуспидального кольца), являющийся одним из основных показателей функции правого желудочка. Дополнительную информацию о сократительной способности правого желудочка предоставляет FАС правого желудочка (фракция изменения площади), тогда как глобальная функция лево-

го желудочка оценивается по фракции выброса левого желудочка и показателям ударной работы миокарда (Rudski L.G., 2010; Van den Eynde J., 2021).

Наряду с эхокардиографическими параметрами важное значение имеют показатели тканевой перфузии и кислородного обмена, включая уровень лактата крови, центральную или смешанную венозную сатурацию кислорода ($ScvO_2/SvO_2$), центральное венозное давление и показатели доставки кислорода к тканям (DO_2). Повышение уровня лактата и снижение венозной сатурации рассматриваются как ранние признаки тканевой гипоксии и недостаточной системной перфузии (Bellomo R., 2024; Ronco C., 2019). Перспективным методом мониторинга органной перфузии является ближняя инфракрасная спектроскопия (NIRS), позволяющая оценивать регионарную тканевую оксигенацию органов. Ряд исследований показал, что снижение почечной тканевой сатурации во время и после ИК достоверно ассоциировано с развитием ОПП у новорождённых и детей раннего возраста (Ruf B., 2015; Hazle M.A., 2013).

Современные направления профилактики и комплексного лечения. Новые подходы к профилактике и лечению КХ-ОПП у детей раннего возраста основаны на признании многофакторного характера данного осложнения. В настоящее время КХ-ОПП рассматривается как результат сложного взаимодействия гемодинамических, перфузионных, метаболических и воспалительных механизмов, возникающих на различных этапах периоперационного периода. По данным международных исследований, частота развития ОПП у детей после операций на сердце с использованием ИК достигает 30–60%, а у новорождённых может превышать 60%, что определяет необходимость разработки комплексных стратегий профилактики данного осложнения (Greenberg J.H., 2016; Madsen N.L., 2017; Ricci Z., 2022). В связи с этим эффективная профилактика КХ-ОПП должна реализовываться на всех этапах периоперационного ведения пациента и включать анестезиологические, перфузионные, гемодинамические, метаболические и нефропротективные компоненты (Ronco C., 2019; Bellomo R., 2022).

Одним из ключевых направлений профилактики является гемодинамически оптимизированное анестезиологическое обеспечение, направленное на поддержание стабильной системной и органной перфузии, адекватной доставки кислорода тканям и снижение выраженности системного воспалительного ответа. В современной кардиоанестезиологии широко применяются ингаляционные анестетики (севофлуран, десфлуран), а также тотальная внутривенная анестезия на основе пропофола, мидазолама и опиоидных анальгетиков. Ряд исследований показал, что ингаляционные анестетики способны оказывать эффект фармакологического прекондиционирования и уменьшать выраженность ишемико-реперфузионного повреждения тканей (De Hert S., 2017; Landoni G., 2019). В последние годы особое внимание уделяется использованию дексмететомидина, обладающего седативным, анальгетическим и симпатолитическим эффектами. Показано, что применение данного препарата может способствовать снижению выраженности стресс-реакции, уменьшению потребности в опиоидных анальгетиках и улучшению гемодинамической стабильности в периоперационном периоде (Peng K., 2020; Wang Y., 2022).

Важнейшее значение в профилактике КХ-ОПП имеет оптимизация ИК. В последние годы активно развивается концепция цель-ориентированной перфузии (goal-directed perfusion), основанная на поддержании адекватной доставки кислорода тканям во время ИК. Основным интегральным показателем при этом является индекс доставки кислорода (DO_{2i}), зависящий от концентрации гемоглобина, насыщения крови кислородом и перфузионного потока. По данным исследований De Somer и соавт., снижение DO_{2i} во время ИК ниже критических значений значительно увеличивает риск развития послеоперационного ОПП (De Somer F., 2013). Более поздние работы показали, что поддержание DO_{2i} на уровне выше 340–360 мл/мин/м² позволяет снизить вероятность ишемического повреждения органов и уменьшить частоту КХ-ОПП у детей после операций на сердце (Ranucci M., 2015; Dreher M., 2023). Дополнительное значение имеют мероприятия, направленные на уменьшение прайм-объёма контура ИК, ограничение степени гемодилюции, поддержание адекватного уровня гемоглобина и использование модифицированной ультрафильтрации, позволяющей уменьшить объём циркулирующей жидкости и выраженность системного воспалительного ответа (Milovanovic V., 2018; Ziyaeifard M., 2016). Послеоперационная стратегия профилактики и лечения КХ-ОПП должна быть направлена на поддержание адекватной системной гемодинамики и органной перфузии. Одним из ключевых патофизиологических механизмов развития почечной дисфункции является СНСВ, сопровождающийся уменьшением почечного кровотока и снижением скорости клубочковой фильтрации. В этой связи важное значение имеет своевременная коррекция гемодинамических нарушений с использованием инотропных и вазоактивных препаратов, включая добутамин, адреналин, норадреналин и милринон (Wernovsky G., 2015; Ronco C., 2019). Особое внимание уделяется контролю венозной конгестии, по-

сколькo повышение ЦВД приводит к снижению фильтрационного градиента в клубочках и ухудшению почечной перфузии (Mullens W., 2009; Damman K., 2017).

Не менее важным компонентом послеоперационной терапии является строгий контроль жидкостного баланса. Установлено, что накопление жидкости более 10–15% массы тела у детей после кардиохирургических вмешательств ассоциировано с увеличением длительности искусственной вентиляции лёгких, более продолжительным пребыванием в отделении интенсивной терапии и повышением летальности (Selewski D.T., 2011; Basu R.K., 2015). В случаях тяжёлой почечной дисфункции и прогрессирующей жидкостной перегрузки должны своевременно рассматриваться показания к заместительной почечной терапии. У новорождённых и детей раннего возраста наиболее часто применяется перитонеальный диализ, который отличается меньшей гемодинамической нагрузкой и возможностью раннего применения непосредственно после кардиохирургической операции. По данным ряда исследований, раннее использование перитонеального диализа позволяет более эффективно контролировать водный баланс и снижать выраженность органной дисфункции (Kwiatkowski D., 2015; Fleming G., 2022). Особое значение в современной стратегии профилактики КХ-ОПП имеет ранняя лабораторная и инструментальная диагностика, позволяющая выявлять повреждение нефрона ещё на доклиническом этапе. Использование биомаркеров почечного повреждения, прежде всего цистатина С и мочевого NGAL, а также мониторинга тканевой перфузии, эхокардиографии и параметров кислородного обмена значительно расширяет возможности раннего выявления почечной дисфункции (Parikh C.R., 2011; Zappitelli M., 2017). Интеграция данных клинического мониторинга, лабораторных маркеров и показателей системной гемодинамики позволяет формировать персонифицированную тактику интенсивной терапии и своевременно корректировать лечебные мероприятия.

Заключение. Таким образом, КХ-ОПП остаётся одной из наиболее значимых проблем современной детской кардиохирургии и кардиореаниматологии. Высокая частота данного осложнения, достигающая по данным различных исследований 30–60% у детей после операций на сердце, а также его связь с неблагоприятными ранними и отдалёнными исходами определяют высокую клиническую значимость проблемы. Развитие ОПП сопровождается увеличением продолжительности ИВЛ, сроков пребывания в отделении интенсивной терапии, повышением потребности в инотропной поддержке и, при тяжёлых формах, необходимостью проведения ЗПТ.

Патогенез КХ-ОПП носит многофакторный характер и связан с воздействием гемодинамических, ишемически-реперфузионных, воспалительных и метаболических механизмов, формирующихся в периоперационном периоде. Существенную роль при этом играют особенности врождённого порока сердца, параметры искусственного кровообращения, нарушения системной перфузии и развитие СНСВ. Несмотря на широкое применение критериев RIFLE, AKIN и KDIGO, основанных на динамике уровня сывороточного креатинина и темпа диуреза, данные методы обладают ограниченной чувствительностью для раннего выявления почечного повреждения. В связи с этим перспективным направлением является использование интегрального диагностического подхода, включающего оценку клинических критериев стадирования, показателей системной и внутрисердечной гемодинамики, параметров тканевой перфузии и биомаркеров раннего повреждения почечной ткани.

Комплексное применение клинических, лабораторных и инструментальных методов диагностики создаёт предпосылки для более раннего выявления КХ-ОПП, своевременной профилактики его прогрессирования и улучшения результатов хирургического лечения врождённых пороков сердца у детей раннего возраста.

Список литературы:

1. Абролов Х.К. Результаты реконструктивных и клапансохраняющих вмешательств на корне легочной артерии при радикальной коррекции врожденных пороков сердца. Автореф. дис. д-ра мед. наук: 14.00.44 - Ташкент, 2010. стр. 45.
2. Акбарханов Б.Ж. Оптимизация диагностики и тактико-технических аспектов гемодинамической коррекции пороков с «физиологией единственного желудочка сердца». Автореф. дис. PhD по мед. наукам: 14.00.34. - Ташкент, 2022. стр. 38.
3. Ахмедова Д.И., Сотволдиева М.Ш. Врожденные пороки сердца у детей: распространенность, факторы развития, принципы профилактики и скрининга International Journal of Scientific Pediatrics. 2024. С. 469-480.
4. Бокерия, Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия -2022. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения. / Л. А. Бокерия, Е. Б. Милюевская, В. В. Прянишников, И. А. Юрлов; Профильная комиссия по сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения РФ [и др.]. – Москва : НМИЦССХ, 2023. – стр 343.

5. Bargielska A, et al. Novel acute kidney injury biomarkers and their utility in pediatrics. *Children (Basel)*. 2025.
6. Balakhnin D, Chermnykh I, Ivkin A, Grigoriev E. Cardiac surgery-associated acute kidney injury in children after cardiopulmonary bypass. *Kidney Dialysis*. 2024;4(2):116–125.
7. Bucholz EM, Whitlock RP, Zappitelli M, Devarajan P, Eikelboom J, Garg AX, et al. Cardiac biomarkers and acute kidney injury after cardiac surgery. *Pediatrics*. 2015.
8. Gao P, Zhou C, Cui Y, et al. Acute kidney injury after infant cardiac surgery: comparison of pRIFLE, KDIGO, and pROCK definitions. *BMC Nephrol*. 2023.
9. Greenberg JH, Zappitelli M, Devarajan P, et al. Kidney outcomes 5 years after pediatric cardiac surgery. *JAMA Pediatr*. 2016;170(11).
10. Hoffman JIE, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. *J Am Coll Cardiol*. 2002;39(12):1890–1900.
11. Huang YH, Chou CM, Chen HC, et al. Pediatric emergent peritoneal dialysis in intensive care units: indications, techniques, and outcomes. *Blood Purif*. 2024;53(8):676–685. doi:10.1159/000539512.
12. Jacobs JP, Mayer JE Jr, Mavroudis C, O'Brien SM, Austin EH 3rd, Pasquali SK, et al. The Society of Thoracic Surgeons Congenital Heart Surgery Database: 2019 update on outcomes and quality. *Ann Thorac Surg*. 2019;107(3):691–704.
13. Li S, Krawczeski CD, Zappitelli M, Devarajan P, Thiessen-Philbrook H, Coca SG, et al. Incidence, risk factors, and outcomes of acute kidney injury after pediatric cardiac surgery: a prospective multicenter study. *Crit Care Med*. 2011;39:1493–1499.
14. Morgan CJ, Zappitelli M, Robertson CMT, Alton GY, Sauve RS, Joffe AR, et al. Risk factors for and outcomes of acute kidney injury in neonates undergoing complex cardiac surgery. *J Pediatr*. 2013;162(1):120–127.e1.
15. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. *Kidney Int Suppl*. 2012;2(1):1–138.
16. Krawczeski CD, Woo JG, Wang Y, Bennett MR, Ma Q, Devarajan P. Temporal relationship and predictive value of urinary acute kidney injury biomarkers after pediatric cardiopulmonary bypass. *J Am Coll Cardiol*. 2011;58(22):2301–2309.
17. Long F, Zhang Y, Luo M, Zhou R, Wang B, et al. Goal-directed perfusion to reduce acute kidney injury after pediatric cardiac operation. *Ann Thorac Surg*. 2025;119(4):923–927.
18. Scott JP, Selewski DT, Mammen C, Krawczeski CD, Butts RJ, Devarajan P, et al. Acute kidney injury and mortality after pediatric cardiac surgery. *Pediatr Nephrol*. 2020.
19. Sharma A, et al. Development of acute kidney injury following pediatric cardiac surgery. *Front Pediatr*. 2020.
20. Scurt FG, et al. Cardiac surgery-associated acute kidney injury. *J Clin Med*. 2024.
21. Van den Eynde J, Delpire B, Delcroix M, Kutty S, Allegaert K, Mekahli D. Risk factors for acute kidney injury after pediatric cardiac surgery: a meta-analysis. *Pediatr Nephrol*. 2022;37(3):509–519.
22. Van den Eynde J, Schuermans A, Verbakel JY, Gewillig M, Kutty S, Allegaert K, et al. Biomarkers of acute kidney injury after pediatric cardiac surgery: a meta-analysis of diagnostic test accuracy. *Eur J Pediatr*. 2022;181(5):1909–1921.
23. Peco-Antić A, Ivanisević I, Vulićević I, Kotur-Stevuljević J, Ilić S, Ivanović B, et al. Biomarkers of acute kidney injury in pediatric cardiac surgery. *Clin Biochem*. 2013.
24. Van den Eynde J, Salaets T, Allegaert K, Mekahli D. Long-term consequences of acute kidney injury after pediatric cardiac surgery: a systematic review. *J Pediatr*. 2023.
25. Zhang Y, Zhou X, Wang B, Guo L, Zhou R, et al. Goal-directed perfusion to reduce acute kidney injury after paediatric cardiac surgery (GDP-AKI_p): study protocol for a prospective randomised controlled trial. *BMJ Open*. 2020;10:e039385.
26. Zappitelli M, Devarajan P, Thiessen-Philbrook H, Bennett MR, Krawczeski CD, Li S, et al. Acute kidney injury and risk of CKD and hypertension after pediatric cardiac surgery. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2020.
27. Yuan SM. Acute kidney injury after pediatric cardiac surgery. *Pediatr Neonatol*. 2019;60(1):3–11.
28. Van der Linde D, Konings EEM, Slager MA, Witsenburg M, Helbing WA, Takkenberg JJM, et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. *J Am Coll Cardiol*. 2011;58(21):2241–2247.
29. Xu J, et al. Global, regional, and national epidemiology of congenital heart disease in children, 1990–2021. *Front Cardiovasc Med*. 2022.

Для цитирования: Хайдаров А.Э., Мамасиддиков С.М., Ирматов С.Х., Халикулов Х.Г., Махмудов К.О. Периоперационная диагностика и исходы острого почечного повреждения при хирургическом лечении врождённых пороков сердца у детей раннего возраста (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 316–324. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18996595>